

محضر اجتماع

اسم اللجنة	لجنة التخطيط الاستراتيجي والرؤية والرسالة	التاريخ	2022-10-2
رقم الجلسة	الثانية	الوقت	2 صباحا - 3 عصرا

أولاً: أعضاء اللجنة / المجلس حسب قرار تكوينها:

م	الاسم	الصفة	حالة الحضور	سبب التغيب
1	د مروه محمد عوده	مقررا	حضرت	-
2	د شاهنده عطيه الله	عضوا	حضرت	-
3	ا. اسراء جودت	عضوا	حضرت	-
4	ا. محمد ذيابات	عضوا	حضر	-
5	ا. مصطفى شعبان	عضوا	حضر	-

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	الموضوع	المصدر
1	عرض مقترح الرؤية والرسالة والاهداف لكلية التمريض على المستفيدين (قيادات الجامعة - أعضاء هيئه التدريس - الطلاب - الخريجين - ارباب العمل) عبر استبانة خاصة وجلسات عصف ذهني مع بعض المستفيدين	الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة
2	عمل ورشه عمل مع اعضاء هيئه التدريس حول الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيه ورساله وغايات الكليه	الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة

ثالثاً: المناقشات والقرارات أو التوصيات:

١	الموضوع 1	عرض مقترح الرؤية والرسالة والاهداف لكلية التمريض على المستفيدين (قيادات الجامعة - أعضاء هيئه التدريس - الطلاب - الخريجين - ارباب العمل) عبر استبانة خاصة وجلسات عصف ذهني مع بعض المستفيدين
٢	ملخص وصف الموضوع ومناقشته	تطبيق الية اعداد الرؤية والرسالة المعتمدة من قبل مجلس الكلية والتي تستهدف تطبيق إجراءات الجودة في صياغة الرؤية والرسالة استطلاع رأي المستفيدين للرؤية والرسالة والاهداف لكلية التمريض ومناقشة نتائج الاستطلاع للوصول الى اعلى درجات الدقة في صياغة الرؤية والرسالة
٣	القرار/التوصية	عرض مقترح الرؤية والرسالة والاهداف لكلية التمريض على المستفيدين (قيادات الجامعة - أعضاء هيئه التدريس - الطلاب - الخريجين - ارباب العمل) عبر استبانة خاصة وجلسات عصف ذهني مع بعض المستفيدين

٤	مستند القرار/التوصية	قرار تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي والرؤية والرسالة
٥	الجهة ذات العلاقة	لجنة التخطيط الاستراتيجي والرؤية والرسالة
١	الموضوع 2	عمل ورشه عمل مع اعضاء هيئة التدريس حول الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيه ورساله وغايات الكليه
٢	ملخص وصف الموضوع ومناقشته	تطبيق الية اعداد الرؤية والرسالة المعتمدة من قبل مجلس الكلية والتي تستهدف تطبيق إجراءات الجودة في صياغة الرؤية والرسالة الاطلاع على رأي أعضاء هيئة التدريس والعصف الذهني من أعضاء هيئة التدريس لصياغة الرؤية والرسالة والأهداف
٣	القرار/التوصية	عمل ورشه عمل مع اعضاء هيئة التدريس حول الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيه ورساله وغايات الكليه
٤	مستند القرار/التوصية	قرار تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي والرؤية والرسالة
٥	الجهة ذات العلاقة	لجنة التخطيط الاستراتيجي والرؤية والرسالة

رابعاً: توصي اللجنة برفع هذا المحضر إلى مجلس الكلية للأعتماد .

خامساً: رأي الأعضاء في المحضر:

م	الاسم	التوقيع
1	د مروه محمد عوده	
2	د شاهنده عطيه الله	
3	ا. اسراء جودت	
4	ا. محمد ذيابات	
5	ا. مصطفى شعبان	

المدعوين في المحضر:

م	الاسم	التوقيع
-	-	-

الرقم :
التاريخ: / / ١٤ هـ
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
كلية التمريض

سادسا: الإضافات والملحوظات:

.....
.....

توجيه صاحب الصلاحية

الموافقة مع مراعاة ما تنص عليها الأنظمة ذات العلاقة في الموضوعات المشار إليها.
 التوجيه بـ:

عميد كلية التمريض : **د/خالد بن سعد الحربي** التوقيع:
التاريخ / / 2022